

7590 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756943>

7591

7592 **ATIVIDADES MINERADORAS E CONFLITOS NOS MUNICÍPIOS DA AMAZÔNIA**
7593 **PARAENSE: UMA ANÁLISE DAS OCORRÊNCIAS EM BARCARENA, CANAÃ**
7594 **DOS CARAJÁS E PARAUPEBAS**

7595

7596 Karla Vitória Barbosa da Silva^a; Alcione Santos de Souza^b

7597

7598 ^aUniversidade do Estado do Pará (UEPA), Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE),
7599 Castanhal, Pará, karla.vbd.silva@aluno.uepa.br.

7600 ^bUniversidade do Estado do Pará (UEPA), Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE),
7601 Igarapé-Açu, Pará, alcione.souza@uepa.br.

7602 Eixo temático: Licenciatura em Geografia.

7603

7604

RESUMO

7605 A ideia central do presente estudo surge do interesse de pesquisar sobre a problemática
7606 neoextrativista dos recursos minerais que se desdobrou em estudos sobre os seus impactos
7607 sociais e ambientais expressivos, tendo como foco da pesquisa a cartografia dos conflitos na
7608 Amazônia Paraense. Dentre os componentes relevantes para se iniciar um estudo, o recorte
7609 geográfico e temporal deste trabalho consiste em desenvolver uma proposta de mapeamento
7610 dos conflitos desencadeados pelas atividades de mineração em territórios ocupados por
7611 comunidades tradicionais, esses territórios incluem terras indígenas, comunidades
7612 quilombolas e assentamentos rurais nos municípios de Barcarena, Canaã dos Carajás e
7613 Parauapebas, no estado do Pará, durante o ano de 2023. Em termos metodológicos foram
7614 utilizados dados do Observatório Dos Conflitos Da Mineração No Brasil e Dossiê dos
7615 Conflitos Minerários de 2023 para mapear os conflitos que têm afetado distintos atores e
7616 comunidades. A relevância desse monitoramento reside na capacidade de fornecer um
7617 primeiro diagnóstico da violência associada ao setor. Permite identificar os impactos da
7618 mineração, as empresas envolvidas, as infraestruturas que mais prejudicam as comunidades e
7619 também denunciar as ocorrências, assim dando visibilidade às pessoas afetadas. Essa análise é
7620 crucial para compreender o comportamento do garimpo e da mineração industrial na
7621 Amazônia Paraense.

7622

7623 **Palavras-chave:** Amazônia Paraense; Comunidades Tradicionais; Conflitos; Mineração.

7624

1. INTRODUÇÃO

7626 Como efeito da expansão e estabelecimento da mineração na região Amazônica, os
7627 impactos destrutivos que minas e suas infraestruturas logísticas têm em ambientes e culturas,
7628 são persistentes. Em consequência, tem-se também, os conflitos com as diversas formas do
7629 uso e apropriação dos territórios. Esses impactos são percebidos por diferentes grupos sociais
7630 que habitam a região, sobretudo povos e comunidades tradicionais (Souza, 2024). Para Santos
7631 (1996) o território é “espaço humano, espaço habitado”, dessa forma, o território vivido seria
7632 uma construção social resultante da necessidade dos atores que se apropriaram daquele espaço
7633 mediante a utilização de técnicas, tecnologias e estratégias em intensos processos (Do Carmo
7634 et al., 2015). Nessa perspectiva, os conflitos na Amazônia Paraense não seriam pelo território

7635 em si, mas pelo seu uso. Pois, as atividades mineradoras provocam a poluição da água, a
7636 devastação do solo, o desmatamento e a saúde das comunidades locais. Os danos são
7637 significativos e impactam o cotidiano e a qualidade de vida das pessoas que tradicionalmente
7638 vivem e cuidam daquele território. A degradação da natureza seria acelerada a partir da
7639 disparidade das relações entre os diferentes grupos sociais, o que se resultaria a intensificação
7640 dos conflitos socioambientais referentes à utilização das terras e da expropriação do território
7641 vivido pelos moradores de comunidades locais. Nessa dinâmica, a relação entre sociedade e
7642 natureza passa a ser intermediada pelos interesses dos empreendimentos. Esse tipo de situação
7643 prioriza o crescimento econômico e os interesses empresariais sobre os direitos e modos de
7644 vida das populações tradicionais que já estavam ali presentes (Do Carmo et al., 2015).

7645 De acordo com Little (2001), os conflitos socioambientais podem ser divididos em três
7646 categorias. A primeira refere-se à disputa pelo domínio e uso dos recursos naturais, como por
7647 exemplo: a exploração mineral, a pesca, o uso de recursos hídricos e florestais, entre outros. A
7648 segunda diz respeito aos conflitos provocados pelos impactos sociais e ambientais decorrentes
7649 da ação humana, como a poluição dos rios e do ar, o desmatamento e a construção de grandes
7650 usinas hidrelétricas. Já a terceira categoria está relacionada a embates culturais e de modos de
7651 vida, nos quais o uso da natureza se torna um ponto de tensão, evidenciando divergências de
7652 valores e ideologias.

7653 Na Amazônia Paraense, é possível identificar dois desses tipos de conflitos destacados
7654 por Little. O primeiro está ligado ao controle dos recursos hídricos, envolvendo tanto seu uso
7655 excessivo quanto a contaminação e poluição das águas. Já o segundo está associado aos
7656 impactos sociais, especialmente à disputa por terras, que tem levado à expulsão de
7657 comunidades locais do seu território. Além desses, um terceiro tipo de conflito pode ser
7658 observado nessa realidade: os impactos sobre o trabalho, que vão desde acidentes e condições
7659 degradantes de trabalho até situações análogas à escravidão, incluindo até mesmo mortes.

7660 A atuação de empresas e órgãos governamentais frequentemente resulta na
7661 implementação de políticas e práticas voltadas ao crescimento econômico, mas que acabam
7662 prejudicando os direitos das populações locais. A imposição de normas externas provoca
7663 tensões e conflitos, pois as comunidades acabam sendo forçadas a se adaptar a cenários que
7664 não correspondem às suas realidades, necessidades ou desejos. A exclusão dessas populações
7665 assume diferentes formas, como a ausência de acesso a serviços essenciais, infraestrutura
7666 adequada e empregos com condições dignas.

7667 As comunidades tradicionais, por muitas vezes, são deixadas de fora dos projetos de
7668 desenvolvimento urbano e econômico, o que contribui para a continuidade de um modelo

7669 econômico excludente e exploratório. A forte presença do capital privado, geralmente, resulta
7670 na apropriação indevida de terras e na exploração intensiva dos recursos naturais;
7671 aprofundando as desigualdades sociais e territoriais. Essas comunidades locais, incluindo
7672 povos tradicionais, permanecem à margem dos benefícios prometidos pela expansão da
7673 infraestrutura. Elas convivem com condições de vida precárias, falta de serviços básicos e os
7674 impactos ambientais severos decorrentes das atividades de mineração.

7675 Essa situação escancara a profunda desigualdade social e econômica que acompanha o
7676 modelo de desenvolvimento imposto por esses empreendimentos, reforçando a urgência de
7677 políticas públicas inclusivas que reconheçam e respeitem os direitos das populações locais.
7678 Vale destacar que a instalação dessas empresas muitas vezes conta com o apoio e incentivo
7679 das prefeituras locais, sob o argumento de promover empregos e desenvolvimento. No entanto,
7680 essas iniciativas tendem a explorar a mão de obra das comunidades, precarizando as condições
7681 de trabalho. Essas comunidades dependem dos recursos naturais para sua sobrevivência e para
7682 a manutenção de suas práticas culturais, mas enfrentam pressões intensas quando esses bens
7683 são explorados por empresas extrativistas. A extração mineral provoca a perda de territórios e
7684 a degradação ambiental, afetando profundamente o modo de vida das comunidades locais,
7685 comprometendo sua segurança alimentar, suas tradições e o acesso a recursos essenciais
7686 (Ramos & Bringel, 2025).

7687 No caso dos conflitos envolvendo a atividade mineradora na região da Amazônia
7688 Paraense, os impactos são significativos sobre as comunidades locais. Esses efeitos adversos
7689 se manifestam de diversas formas devastadoras, desde mortes ao deslocamento forçado de
7690 famílias. Muitas vezes, moradores são coagidos a deixar suas terras e sofrem ameaças ao
7691 tentarem resistir à presença da mineração. As consequências desses conflitos são amplas,
7692 afetando tanto o cotidiano das populações atingidas quanto sua organização social e
7693 estabilidade econômica. Os prejuízos vão desde o sofrimento individual até a ruptura das
7694 estruturas sociais que sustentam essas comunidades.

7695

7696 2. MATERIAL E MÉTODOS

7697 2.1 Área de estudo

7698 A pesquisa foi realizada nos municípios de Barcarena, Canaã dos Carajás e Parauapebas,
7699 municípios pertencentes ao estado do Pará.

7700

7701

7702 **Figura 1.** Mapa de localização dos municípios de Barcarena, Canaã dos Carajás e Parauapebas.

7703

7704 As atividades mineradoras surgem em Barcarena na década de 1980 com a instalação do
7705 complexo industrial e portuário, dando início a uma série de problemas socioambientais.
7706 Dentro do contexto de produção minerária, o município foi cenário de diversos conflitos e à
7707 sombra do capitalismo o seu espaço foi visto como uma fonte de recursos e as pessoas que ali
7708 viviam como mão de obra dentro do processo de transformações dos minérios (Ramos &
7709 Bringel, 2025). Desde 2002 muitos desastres provocados pela mineração e a transformação
7710 mineral são registrados em Barcarena, o vazamento de rejeito de alumina no rio Murucupi
7711 pela Hydro Alunorte que ocorreu em 2018 é um exemplo desses desastres vividos pelos
7712 moradores, onde as águas e os territórios onde vivem diversas comunidades foram
7713 contaminados, provocando contaminações por metais pesados e diversas doenças na
7714 população (Castro & Carmo, 2019). Barcarena foi palco de 29 incidentes ambientais neste
7715 século. Entre os mais graves, estão os vazamentos de rejeitos de caulim de 2007, 2014 e 2016
7716 e a explosão de 2021, envolvendo a Imerys, e o transbordamento de uma das bacias da
7717 mineradora Hydro Alunorte, que contaminou rios e igarapés próximos à maior refinaria de
7718 bauxita do mundo e impactou 80 comunidades (Giovanaz, 2023).

7719

7720 A autonomia de Parauapebas se deu em consequência da fragmentação do município de
7721 Marabá a partir de 1988, no mesmo ano o município de Parauapebas se desmembrou
7722 originando o município de Água Azul do Norte e em 1993 se desmembrou novamente dando
origem ao município de Canaã dos Carajás. A origem no município está ligada ao crescimento

7723 populacional que houve na região a partir de 1970, grande parte em decorrência de contínuas
7724 invasões que houve no sopé da Serra dos Carajás e, que acabou servindo para abrigar
7725 populações migrantes e como força de trabalho, para serem empregados nas obras de
7726 instalação da infra-estrutura e ao mesmo tempo permitiriam a extração e valorização do
7727 minério de ferro e de manganês na Serra de Carajás. Assim foi estruturado o município de
7728 Parauapebas em torno das atividades de mineração voltada a uma única empresa, a CVRD - se
7729 trata de uma empresa que mantém um núcleo habitacional na Serra dos Carajás, separado do
7730 núcleo populacional, Parauapebas, que se organizou no sopé da serra (Teixeira, 2006).

7731 A fundação de Canaã dos Carajás pode ser entendida em duas etapas, a primeira
7732 ocorrendo a partir da fragmentação do município de Marabá em 1988 com a criação do
7733 município de Parauapebas no qual Canaã dos Carajás ainda era o CEDERE II, e a segunda
7734 etapa a partir da emancipação do município de Parauapebas em 1993, instituindo assim o
7735 município de Canaã dos Carajás. Assim como a maior parte da região amazônica, o município
7736 era habitado em maior parte por indígenas, mas a partir de 1970, iniciou-se o processo de
7737 ocupação não indígena (Carmo, 2023). Em 1997, houve a “descoberta” de amplas reservas
7738 minerais de cobre pela multinacional Phelps Dodge, que deu início a um novo projeto de
7739 mineração, o qual foi nomeado Sossego, sendo implementada em 2002, pela então Companhia
7740 Vale do Rio Doce, atual Vale S.A. começou a operar em 2004. No entanto, a conversão
7741 completa de Canaã para um município minerador veio com a construção do Projeto Ferro
7742 S11-D, iniciando as suas atividades no ano de 2015. (Castriota, 2024; Santos, 2011). Constatat-
7743 se que a exploração de minérios nas jazidas da mina do Sossego e posteriormente S11-D
7744 alterou demasiadamente a produção do espaço de Canaã dos Carajás, município o qual
7745 originalmente dava espaço a um projeto de assentamento com base na agricultura familiar e
7746 rural, vivenciou transformações profundas tanto no campo quanto na cidade a partir das
7747 atividades de mineração (Carmo, 2023).

7748

7749 2.2 Coleta de dados

7750 Metodologicamente esta pesquisa está dividida em duas etapas principais. A primeira
7751 consiste em uma pesquisa bibliográfica, realizada por meio da consulta e análise de obras e
7752 publicações que tratam dos processos em foco, com o intuito de estabelecer uma base teórica
7753 fundamentada em autores e conceitos relevantes. Durante essa etapa, foram empregados
7754 procedimentos de identificação, organização e exame de materiais como livros, artigos
7755 científicos, dissertações e teses, obtidos em plataformas como o Google Acadêmico e a

7756 SciELO. Foi adotado nessa abordagem o conceito de Território segundo a definição de Milton
7757 Santos (1996). Na segunda etapa, foi realizada uma pesquisa documental, que compreende a
7758 coleta e análise de dados extraídos de relatórios oficiais relacionados ao tema em questão.
7759 Para a elaboração dos mapas, utilizou-se o software livre QGIS, a delimitação da área de
7760 estudo foi realizada a partir da malha municipal do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
7761 Estatística).

7762 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

7763 Com base nas informações reunidas com suporte dos dados obtidos a partir do
7764 Relatório Anual dos Conflitos da Mineração no Brasil e da pesquisa Transição Desigual: as
7765 violações da extração dos minerais para a transição energética no Brasil, ambos elaborados
7766 pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração em conjunto com o
7767 Observatório dos Conflitos da Mineração no Brasil, juntamente com os dados da Comissão
7768 Pastoral da Terra - Nacional (CPT) , foi possível elaborar um perfil dos conflitos ocorridos no
7769 ano de 2023, dando ênfase no estado do Pará e nos municípios de Barcarena, Canaã dos
7770 Carajás e Parauapebas, os quais são foco da presente pesquisa.

7771 O estudo busca não apenas identificar a ocorrência desses conflitos, mas também
7772 compreender a sua natureza, ou seja, os tipos de conflitos registrados, suas causas e
7773 consequências. Além disso, pretende-se levantar informações sobre os atores sociais e
7774 institucionais envolvidos, incluindo as comunidades afetadas e as empresas mineradoras
7775 responsáveis pelas operações. Outro aspecto fundamental da pesquisa é analisar quais são os
7776 minérios mais presentes nesses conflitos, identificar quais grupos populacionais têm sido mais
7777 impactados pelas atividades e registrar casos de mineração ilegal. A relevância deste trabalho
7778 está em reunir, organizar e tornar visíveis dados que permitam uma compreensão mais ampla
7779 das violações de direitos humanos e ambientais promovidas pelo setor de mineração no Brasil
7780 em zonas rurais.

7781 No que se trata dos conflitos a partir das atividades de mineração no estado do Pará
7782 no ano de 2023, dos 26 estados brasileiros com registros, o Pará esteve entre os três que mais
7783 concentraram áreas afetadas, respondendo por 13,7% das localidades em conflito e por 13,9%
7784 do total de pessoas atingidas.

7785 Quanto aos tipos de conflito, no estado do Pará, em 2023, os conflitos mais
7786 frequentes estiveram relacionados à disputa por Terra (39 casos), seguida por disputas
7787 envolvendo Terra e Água (27 casos) e Trabalho (19 casos). Em Barcarena, as disputas
7788 registradas foram ligadas ao Trabalho (2 casos), à Terra (1 caso) e à Água e Saúde (1 caso). Já

7789 em Canaã dos Carajás, destacaram-se a categoria envolvendo Trabalho (3 casos), por Terra (3
7790 casos) e por acesso à Água (2 casos). Em Parauapebas, os principais embates envolveram
7791 Água (2 casos), Terra (2 casos) e questões relacionadas à Água e Minério (2 casos).

7792 Em relação aos tipos de minérios, no estado do Pará em 2023, os principais minérios
7793 envolvidos em conflitos foram o Ouro (53 ocorrências), a Bauxita (13 ocorrências) e o
7794 Minério de Ferro (11 ocorrências). Em Barcarena, os principais minérios associados aos
7795 conflitos foram a Alumina (2 ocorrências) e o Alumínio (2 ocorrências); Em Canaã dos
7796 Carajás, destacaram-se o Ouro (5 ocorrências), o Cobre (3 ocorrências) e o Minério de Ferro
7797 (3 ocorrências); Em Parauapebas, os conflitos mais recorrentes envolveram o Minério de
7798 Ferro (6 ocorrências), a Amazonita (1 ocorrência) e o Ouro (1 ocorrência).

7799 No que diz respeito aos principais objetos geradores de conflitos no Pará em 2023
7800 foram o Garimpo Ilegal (49 notificações), os Projetos (21 notificações) e as Minas (18
7801 notificações). Nos municípios paraenses observados, os focos de conflito variaram, em
7802 Barcarena, os principais objetos associados aos conflitos foram as Barragens (2 notificações),
7803 a Metalúrgica (1 notificação) e a Mina (1 notificação); Em Canaã dos Carajás, se destacam as
7804 Minas (6 notificações) e o Garimpo Ilegal (4 notificações). Em Parauapebas, os conflitos mais
7805 frequentes envolveram a Ferrovia (5 notificações), o Garimpo Ilegal (2 notificações) e as
7806 Barragens (1 notificação).

7807 Acerca dos principais violadores, no estado do Pará, em 2023, os principais agentes
7808 responsáveis pelos conflitos foram os Garimpeiros (54 notificações), as Mineradoras
7809 Internacionais (52 notificações) e as Mineradoras Nacionais (11 notificações). No município
7810 de Barcarena, destacam-se como principais responsáveis pelas ocorrências as Mineradoras
7811 Internacionais (3 notificações) e a Metalúrgica Internacional (1 notificação). Já em Canaã dos
7812 Carajás, os principais envolvidos foram as Mineradoras Internacionais (7 notificações), os
7813 Garimpeiros (5 ocorrências) e a Mineradora Ilegal (1 notificação). Em Parauapebas, os
7814 maiores responsáveis pelos conflitos registrados foram as Mineradoras Internacionais (6
7815 notificações) e os Garimpeiros (2 notificações).

7816 Com relação às empresas responsáveis pelos conflitos e notificações de ocorrências, no
7817 estado do Pará, durante o ano de 2023, as principais empresas envolvidas em conflitos
7818 socioambientais foram a Vale S.A. (17 notificações), a Belo Sun Mining LTDA (15
7819 notificações) e a Hydro (10 notificações). Em Barcarena, destacam-se os conflitos com a
7820 Hydro (3 notificações) e a ALBRAS - Alumínio Brasileiro S.A. (1 notificação). Já nos
7821 municípios de Canaã dos Carajás e Parauapebas, a Vale S.A. (12 notificações) é a empresa
7822 mais associada aos embates.

7823 No que toca os principais grupos atingidos, no Pará, os principais grupos atingidos
7824 por conflitos durante o ano foram os Indígenas (26 ocorrências), Assentados (9 ocorrências),
7825 Pequenos Proprietários Rurais (8 ocorrências), Quilombolas (8 ocorrências), Ribeirinhos (7
7826 ocorrências), Sem Terras (4 ocorrências), Extrativistas (4 ocorrências) e Posseiros (1
7827 ocorrência). No município de Barcarena, os principais afetados foram Quilombolas e
7828 Pequenos Proprietários Rurais, com uma ocorrência em cada. Em Canaã dos Carajás, os
7829 grupos mais atingidos foram os Sem Terra (2 ocorrências) e os Pequenos Proprietários Rurais
7830 (2 ocorrências). Já em Parauapebas, os Pequenos Proprietários Rurais (3 ocorrências) e os
7831 Assentados (2 ocorrências) foram os mais impactados.

7832 Diante dos dados apresentados, torna-se evidente que, embora as atividades
7833 mineradoras estejam presentes na Amazônia paraense há várias décadas, seus impactos ainda
7834 são profundamente sentidos e vivenciados, especialmente pelas populações locais que habitam
7835 as áreas vizinhas a esses empreendimentos. Os efeitos negativos se manifestam tanto na
7836 dimensão ambiental, como a degradação dos ecossistemas, o desmatamento e a contaminação
7837 dos recursos naturais, principalmente das águas; quanto na dimensão social, comprometendo
7838 diretamente a qualidade de vida, a saúde, a segurança alimentar e a permanência das
7839 comunidades em seus territórios.

7840 Essa realidade reforça a importância do monitoramento contínuo dos conflitos
7841 socioambientais relacionados à mineração. A organização de informações sobre os territórios
7842 afetados, os tipos de impactos, as empresas envolvidas e as infraestruturas associadas à
7843 intensificação dos danos são fundamentais para compreender o comportamento do garimpo e
7844 do setor mineral. O mapeamento desses conflitos permite não apenas evidenciar os padrões de
7845 violência e violação de direitos, mas também, revelar as profundas desigualdades de poder que
7846 sustentam o modelo mineral adotado no Brasil; caracterizado por sua lógica extrativista, pela
7847 desregulamentação ambiental e pela priorização de interesses econômicos em detrimento das
7848 populações locais.

7849

7850 4. CONCLUSÃO

7851 Os dados reunidos apontam para um cenário de crescimento dos conflitos e impactos
7852 ambientais e sociais constantes. Além disso, revelam que esses danos não estão restritos a uma
7853 única empresa ou tipo de mineração, mas que grandes mineradoras industriais e atividades de
7854 garimpo coexistem na região. Ambas contribuem em diferentes escalas, como a expropriação
7855 de terras, a destruição ambiental e o comprometimento dos modos de vida das comunidades
7856 tradicionais, como indígenas, quilombolas e pequenos proprietários rurais.

7857 É fundamental reconhecer que esses conflitos não são eventos pontuais ou isolados, mas
7858 sim manifestações estruturais de um modelo de desenvolvimento excludente, no qual a
7859 expansão econômica se sobrepõe à vida, aos direitos e à dignidade das populações locais. O
7860 monitoramento, a organização e a divulgação pública dessas informações desempenham um
7861 papel importante. São ferramentas essenciais para envolver as populações urbanas que se
7862 encontram distantes das áreas diretamente afetadas, no debate sobre os rumos da mineração no
7863 país.

7864 Somente com maior transparência, participação social e comprometimento com a justiça
7865 ambiental será possível enfrentar os desequilíbrios provocados por esse modelo. É urgente que
7866 o debate sobre os impactos da mineração ultrapasse os limites das comunidades afetadas e
7867 alcance a esfera pública de maneira mais ampla. Dessa forma, poderemos avançar rumo a
7868 políticas públicas mais inclusivas, sustentáveis e respeitosas à diversidade sociocultural e
7869 ambiental da Amazônia. Afinal, não se trata apenas de discutir desenvolvimento, mas de
7870 garantir o direito à existência e à continuidade dos modos de vida daqueles que historicamente
7871 preservam e habitam esse território.

7872

7873 5. FINANCIAMENTO

7874 Este estudo é resultado de um trabalho de pesquisa no âmbito de Iniciação Científica
7875 (PIBIC), fomentado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
7876 (CNPq), com apoio da Universidade do Estado do Pará (UEPA).

7877

7878 6. REFERÊNCIAS

7879 Carmo, E. (2023). A mineração e a produção do espaço urbano em Canaã dos Carajás-Pará. *Revista*
7880 *Tocantinense de Geografia*, v. 12, n. 28, p. 139-153. <https://doi.org/10.20873/rtg.v12i28.16834>.

7881

7882 Castriota, R. (2024). “Aqui a vale é o Estado”: neoextrativismo e autoritarismo na cidade, no campo e
7883 na floresta na região de Carajás. *Revista Brasileira De Estudos Urbanos E Regionais*.
7884 <https://doi.org/10.22296/2317-1529.rbeur.202408>

7885

7886 Castro, E. R.; Carmo, E. D. (2029). *DOSSIÊ desastres e crimes da mineração em Barcarena*. NAEA:
7887 UFPA.

7888

7889 Comissão Pastoral da Terra - CPT (2023, 14 abril). *Conflitos no Campo Brasil 2023*. CPT.
7890 <https://cptnacional.org.br/2023/04/14/conflitos-no-campo-brasil-2023/>.

7891

7892 Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração (2023). *Observatório dos Conflitos da*
7893 *Mineração no Brasil*. <http://conflitosdamineracao.org/>.

7894

7895 Do Carmo, E. D.; De Castro, E. R.; Dos Santos Patrício, J. C. (2015). Mineração, neo-extrativismo e
7896 conflitos em Barcarena. *Núcleo de Altos Estudos Amazônicos*, v. 18, n. 3, p. 51-71.
7897 <https://doi.org/10.5801/ncn.v18i3.2515>.

7898

- 7899 Em Defesa dos Territórios (2024, dezembro). *Relatório Anual, publicação do Comitê Nacional em*
7900 *Defesa dos Territórios Frente à Mineração*. [https://emdefesadosterritorios.org/lancamento-relatorio-](https://emdefesadosterritorios.org/lancamento-relatorio-de-conflitos-da-mineracao-no-brasil-2023/)
7901 [de-conflitos-da-mineracao-no-brasil-2023/](https://emdefesadosterritorios.org/lancamento-relatorio-de-conflitos-da-mineracao-no-brasil-2023/).
7902
- 7903 Em Defesa Dos Territórios (2024, julho). *Transição Desigual: as violações da extração dos minerais*
7904 *para a transição energética no Brasil*. <https://share.google/4WLL8WD8AuJyIIaOW>.
7905
- 7906 Giovanaz, D. (2023). Multinacional francesa Imerys coleciona violações ambientais em produção de
7907 caulim no Pará. *Observatório da Mineração*. [https://observatoriodamineracao.com.br/multinacional-](https://observatoriodamineracao.com.br/multinacional-francesa-imerys-coleciona-violacoes-ambientais-em-producao-de-caulim-no-para/)
7908 [francesa-imerys-coleciona-violacoes-ambientais-em-producao-de-caulim-no-para/](https://observatoriodamineracao.com.br/multinacional-francesa-imerys-coleciona-violacoes-ambientais-em-producao-de-caulim-no-para/).
7909
- 7910 Little, P. E. (2001). Os conflitos socioambientais: um campo de estudo e de ação política. In:
7911 BURSZTYN, M. (org.) *A difícil sustentabilidade: política energética e conflitos*
7912 *ambientais*. Garamond.
7913
- 7914 Ramos, L. G.; Bringel, F. O. (2025). Mineração, Zona De Sacrificio E Conflitos Socioambientais–
7915 Território E Comunidades Quilombolas Em Barcarena-Pará. *Revista GeoAmazônia*, v. 13, n. 25, p. 57-
7916 81. <https://doi.org/10.18542/geo.v12i25.17767>.
7917
- 7918 Santos, M. (1996). *A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e emoção*. Hucitec.
7919
- 7920 Souza, A. S. (2024). *Conflitos pelo uso do território: camponeses e mineração no Estado do Pará*.
7921 [Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte]. UFRN - Biblioteca Setorial do
7922 Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - CCHLA. <https://sisbi.ufrn.br/biblioteca/bs-cchla>.
7923
- 7924 Teixeira, S. S. L. (2006). *A interferência da mineração industrial na estabilidade de assentamentos*
7925 *rurais: o caso de Parauapebas*. [Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Pará]. Repositório
7926 Institucional da UFPA. <https://www.repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3675>.
7927